

УДК 94(100)»1939/1945»+327(410+73)+316.6+008

DOI: 10.5281/zenodo.17720395

EDN: LXFEAT

Т.Г. Посредникова

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: t.posrednikova72@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ В СТАНОВЛЕНИИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация

Статья посвящена анализу роли общественного мнения и культурных связей в развитии англо-американских отношений в период кануна и начала Второй мировой войны. Особое внимание уделено тому, как общественное мнение в США эволюционировало от изоляционизма к поддержке интервенционизма, и как культурная близость способствовала формированию «особых отношений» между двумя странами.

Ключевые слова: *англо-американские отношения, Вторая мировая война, изоляционизм, культурный обмен, общественное мнение, пропаганда, средства массовой информации.*

Summary

This article examines the role of public opinion and cultural factors in shaping Anglo-American relations in the period leading up to and during the early stages of World War II. Special attention is given to the evolution of U.S. public opinion from isolationism to support for intervention and how cultural proximity fostered the development of the «special relationship» between the two nations.

Keywords: *Anglo-American relations, cultural exchange, isolationism, mass media, propaganda, public opinion, World War II.*

Актуальность проблемы обусловлена интересом исследователя к механизмам перехода США от политики изоляционизма к прямому участию в войне; к эффективности воздействия общественного мнения и культурных связей на развитие англо-американских отношений.

Изучение англо-американских отношений накануне и в начале Второй мировой войны имеет богатую историографию, включающую работы,

посвященные дипломатическим, стратегическим, социокультурным и пропагандистским аспектам взаимодействия США и Великобритании. Исследования, которые проводились по данной проблеме можно разделить на несколько групп: классические труды британских и американских историков; работы отечественных исследователей, акцентирующие внимание на экономических и политических факторах сближения двух стран; современные исследования, изучающие общественное мнение, культурную дипломатию и личные связи лидеров.

Классические труды сосредотачивались на дипломатических и военных аспектах. Видный британский историк Д. Рейнольдс исследовал роль дипломатии и стратегических интересов в формировании альянса, охарактеризовав состояние англо-американских отношений в 1937 – 1941 годах как период «конкурентного сотрудничества» [16]. Он описал сделку «эсминцы в обмен на базы» (1940 г.) и программу ленд-лиза (1941 г.) как ключевые этапы сближения, но недостаточно уделил внимания общественному мнению.

У. Черчилль, будучи в 1939 – 1940 годах Первым Лордом Адмиралтейства, в стремлении привлечь нейтральную Америку для военной поддержки Британии, подчеркивал культурную и языковую близость англичан и американцев как основу для сближения перед лицом нацистской угрозы. В своих военных мемуарах он приводит текст из личной переписки с Ф.Д. Рузвельтом: «Мы – родственные народы, связанные кровью и историей, говорящие на одном языке, разделяющие одни и те же законы и свободы, и сталкивающиеся с одними и теми же врагами. В этот час опасности наше общее наследие должно объединить нас против общего противника, создав партнерство, которое обеспечит будущее для обоих наших народов» [6, с. 347-350].

Воздействию британских СМИ (статей в «The Times», радиопередач на BBC) на общественное мнение американцев посвящена работа С. Брюэра [4]. Тайные операции британских агентов, таких как У. Стивенсон, работавших в США над формированием эмпатии к англичанам, описаны Н.Дж. Каллом [7]. В исследовании Н. Каллитина рассматриваются развитие культурных связей в сферах литературы, кино, программ обмена, а также путь к пониманию общности ценностей и исторической близости между американцами и британцами [8]. Среди военных корреспондентов, описывавших ужасы немецких бомбардировок Британских островов, выделяется Э.Р. Мэрроу. Сборник («This is London») представляет собой сборник транскриптов радиорепортажей Э.Р. Мэрроу с 1939 по 1941 годы в период «Блица». Симпатии к британцам выражены через описания их стойкости, мужества и повседневной жизни под бомбами, что способствовало росту сочувствия американцев к британцам [12].

Следует отметить, что в классических исследованиях описывалась важность медийной и культурной составляющих в формировании

антигитлеровской коалиции, одновременно историки недостаточно сопоставляли их с дипломатическими усилиями.

Современные исследователи, используя архивные данные и междисциплинарные подходы, расширили понимание проблемы. Так, сборник эссе «A Companion to Franklin D. Roosevelt» содержит анализ внешней политики президента, включая усилия по преодолению изоляционизма и реализации программ «cash-and-carry» и ленд-лиза [14]. У. Грум, описывая развитие личных отношений У. Черчилля, Ф.Д. Рузвельта и И.В. Сталина, отметил, что в сближении стран-союзников важную роль сыграла переписка трех лидеров [10, pp. 321–343]. Дж.Ф. Шортал, анализируя первую с начала войны встречу Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля (Атлантическая хартия, август 1941 г.), подчеркнул ее символическое значение для создания альянса [19, pp. 140-150]. Д. Ригби, исследуя деятельность Объединенного комитета начальников штабов, обосновал, что стратегическое планирование началось до официального вступления США в войну [17, pp. 25–70]. К. О’Салливан, изучая роль Гарри Гопкинса как посредника между Рузвельтом и Черчиллем, описал его вклад в реализацию ленд-лиза и укрепление доверия сторон [13]. Коллективный труд, посвященный военной кинопродукции Голливуда, анализирует ставшие классическими фильмы, такие как «Военно-воздушные силы» и «Иностранная корреспонденция» (1940), популяризовавшие антинацистские идеи [11].

Советский исследователь Л.В. Поздеева, анализируя состояние англо-американских отношений, описала развитие личных контактов между лидерами Великобритании и США [2]. В ее труде рассматривались проблемы преодоления изоляционизма в США, но предвоенный период остался вне фокуса исследования. Труд В.В. Согрина, посвященный внешней политике США, в частности переходу от изоляционизма к интервенционизму, также полезен для изучения проблемы [3]. А.В. Ласточкина, исследуя британскую дипломатию и пропаганду в 1937 – 1941 годах, уделила особое внимание культурным инициативам [1].

В целом советские исследования дополнили зарубежные в части военных и экономических аспектов формирующегося союза, тогда как культурные факторы и общественное мнение в Великобритании и США накануне и в начале Второй мировой войны остались недостаточно изученными, а культурные связи получили еще меньше внимания.

Цель исследования: выявить, как общественное мнение и культурные факторы способствовали укреплению англо-американских отношений в 1938 – 1941 годах; какие целенаправленные усилия предпринимались в данном направлении.

Хронологические рамки исследования охватывают 1938 – 1941 годы – период перехода США от изоляционизма к сотрудничеству с Великобританией, от Мюнхенского соглашения 1938 года, усилившего

угрозу нацизма, до принятия Атлантической хартии в августе 1941 года и атаки на Перл-Харбор в декабре 1941 года, оформивших военный альянс.

К 1938 году в Соединенных Штатах преобладали изоляционистские настроения, поддерживавшие официальный правительственный курс; вопрос о пересмотре политики впервые был поднят только после Мюнхенского соглашения. С момента вступления Великобритании в войну 3 сентября 1939 года публикации в британских СМИ («The Times», «The Daily Telegraph») подчеркивали угрозу нацизма и необходимость сопротивления агрессии [21]. В 1940 году, в период Битвы за Британию, британская пропаганда начала работать над изменением общественного мнения американцев [5]. Британцы организовывали в США выставки и лекции интеллектуалов, таких как Арнольд Тойнби, направленные на подчеркивание общих демократических ценностей американцев и британцев [1; 21]. После обращения У. Черчилля к Ф.Д. Рузвельту 15 мая 1940 года с просьбой о предоставлении эсминцев газета «The Guardian» начала публиковать материалы, подчеркивающие необходимость поставок американского оружия и ресурсов [6]. Переговоры завершились сделкой «эсминцы в обмен на базы» в сентябре 1940 года, что стало важным шагом к сотрудничеству [16].

В условиях изоляционистских настроений в США британская пропаганда избегала прямого давления на американскую аудиторию, делая акцент на общих ценностях – демократии, свободе и борьбе с тоталитаризмом [4]. «The Times» и «The Guardian» обращали внимание читателя на необходимость углубления англо-американского сотрудничества [21]. Британские агенты, такие как У. Стивенсон, организовывали в американских СМИ кампании, публикуя статьи о зверствах нацистов и героизме британцев [7, pp. 154–188]. Это способствовало изменению общественного мнения в США в пользу англичан, позволив США предоставлять материальную помощь Великобритании без прямого вступления в войну [16]. Ключевую роль в ее реализации сыграл Гарри Гопкинс, чьи визиты в Лондон в 1941 году укрепили доверие между лидерами [13]. После принятия закона о ленд-лизе британские издания выражали оптимизм относительно углубления сотрудничества. В марте 1941 года «The Times» опубликовала серию статей, восхваляющих решение Конгресса США и называющих его «поворотным моментом» в борьбе с нацизмом [21]. Публикации, подчеркивая стратегическую важность США как «арсенала демократии», цитировали фразу Рузвельта из радиопередачи об угрозе национальной безопасности 29 декабря 1940 года [18, pp. 633–36].

Мощным инструментом пропаганды стало радио, особенно передачи BBC. Программы, такие как «Britain Speaks», транслировались в США для завоевания поддержки американской аудитории. На американской радиосети CBS репортажи Э.Р. Мэрроу во время немецких бомбардировок

1940 года («This is London»), транслируемые прямо с крыш Лондона, оказали значительное влияние на американцев, вызывая сочувствие к британцам [12]. Британские фильмы, такие как «Mrs. Miniver» (1942), изображавшие стойкость британского народа, усиливали симпатии американцев [8].

В США после Первой мировой войны доминировала политика изоляционизма, обусловленная экономическими трудностями Великой депрессии и стремлением избежать участия в новом европейском конфликте. Закон о нейтралитете 1935 года и его последующие версии (1936, 1937, 1939 годы) запрещали экспорт оружия в воюющие страны и ограничивали участие США в международных делах [16]. Поправка 1939 года к Закону о нейтралитете позволила внедрить программу «cash-and-carry», ставшую первым шагом к смягчению изоляционизма [16]. Изоляционистские настроения отражались в редакционной политике таких изданий, как «Chicago Tribune», выступавших против участия США в европейских делах [20].

Президент Ф.Д. Рузвельт, несмотря на ограничения, наложенные изоляционистскими настроениями в Конгрессе и обществе, продвигал политику поддержки союзников, в первую очередь Великобритании [18]. В 1939 году ему удалось внедрить программу «cash-and-carry», а в марте 1941 года – закон о ленд-лизе, которые стали ключевыми шагами в этом направлении [16].

Эти меры сопровождались активной общественной и медийной дискуссией, отраженной в публикациях ведущих изданий. Центральную роль в формировании общественного мнения в США играла газета «The New York Times» [20]. В начале войны (сентябрь 1939 года) газета публиковала статьи, подчеркивающие нейтралитет США, но с элементами симпатии к Великобритании и Франции [20]. После вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года «The New York Times» опубликовала репортаж о европейских событиях, охарактеризовала действия Германии как агрессию и необходимость поддержки демократических стран [20]. 5 сентября Ф.Д. Рузвельт ввел в действие Закон о нейтралитете 1937 года, предусматривавший эмбарго на экспорт оружия в воюющие европейские страны, но отметил, что он не может «просить каждого американца оставаться нейтральным в мыслях» [18, р. 461]. Это отражало двойственное отношение: официальный нейтралитет сочетался с моральной поддержкой союзников.

После падения Франции в июне 1940 года и начала Битвы за Британию тон публикаций в «The New York Times» стал более решительным [20]. Авторы подчеркивали стратегическую важность поддержки Великобритании для предотвращения распространения нацистской угрозы. Например, репортаж от 2 сентября 1940 года подробно описывал сделку «эсминцы в обмен на базы», в рамках которой США передали

Великобритании 50 эсминцев в обмен на аренду британских военных баз [16]. «The New Times» представила эту сделку как шаг к укреплению безопасности США, что способствовало легитимации политики Рузвельта [20].

В 1941 году, особенно после принятия в марте закона о ленд-лизе, число публикаций, поддерживающих помощь Великобритании, значительно возросло. В целом за 1939 – 1941 годы доля аналогичных по смыслу статей в «The New York Times» увеличилась с 25% до 60% [20]. В публикации от 11 мая 1941 года приведен вывод о росте общественной поддержки конвоев для защиты британских судов с американскими грузами, сделанный на основе результатов соцопросов Гэллапа [9].

Не менее важную роль в укреплении англо-американских отношений сыграли культурные связи. Общий язык, исторические традиции и культурная близость англичан и американцев (в сравнении с французами) создали основу для формирования «особых отношений», которые У. Черчилль назвал ключевым элементом двустороннего сотрудничества [6]. Литература и публицистика послужили мостом между двумя странами. Британские авторы, такие как Герберт Уэллс и Дж.Б. Пристли, публиковали эссе и книги, переводившиеся и распространявшиеся в США, подчеркивая общую борьбу против нацизма. Например, книга Пристли «Britain at War» описывала стойкость британцев и была популярна среди американских читателей [15]. В США произведения Эрнеста Хемингуэя, поддерживавшего антифашистскую борьбу, также способствовали формированию симпатий к союзнику [8].

Киноиндустрия стала мощным инструментом культурного влияния. Голливудские фильмы, такие как «The Great Dictator» (1940) Чарли Чаплина, высмеивали нацизм и косвенно поддерживали британцев. Британские фильмы, такие как «In Which We Serve» (1942, начало съемок в 1941 году), демонстрировали героизм британских военных и транслировались в США, усиливая сочувствие. Совместные кинопроекты, такие как документальные фильмы о Битве за Британию, финансировались обеими сторонами и способствовали популяризации образа единого фронта [8]. Стоит отметить, что в современных исследованиях подчеркивается роль голливудских фильмов в развитии культурной дипломатии [11].

Программы обмена, такие как стипендия Родса (выдается на обучение в Оксфордском университете и, по замыслу основателя, создает сеть агентов британского влияния), продолжали функционировать в условиях войны, способствуя укреплению связей между интеллектуальными элитами. Американские студенты, обучавшиеся в Оксфорде, и британские ученые, выступавшие с лекциями в США, распространяли идеи о необходимости совместной борьбы. Визиты британских профессоров, таких как Арнольд Тойнби, в американские университеты в 1939 – 1940 годах подчеркивали культурное единство двух стран [8]. Атлантическая хартия (август 1941

года), провозгласившая общие принципы послевоенного мира, укрепила идеологическое сближение [19].

Британские эмигранты в США, включая актеров и писателей, активно участвовали в пропагандистских кампаниях. Например, британский кинорежиссер Альфред Хичкок, работавший в Голливуде, снял фильм «Foreign Correspondent» (1940), повествующий об американском репортере в Великобритании, пытавшемся разоблачить вражеских шпионов в преддверии Второй мировой войны [8]. Американские журналисты и дипломаты, работавшие в Лондоне, также способствовали укреплению культурных связей. Американские добровольцы, такие как пилоты «Орлиного эскадрона» в RAF, усиливали симпатии к Великобритании [10].

Опросы общественного мнения, проведенные Институтом Гэллапа в 1939–1941 годах, отражают постепенное снижение изоляционистских настроений и рост поддержки помощи Великобритании. В сентябре 1939 года 90% американцев выступали против вступления США в войну на стороне Великобритании, Франции и Польши, и только 8% поддерживали участие в конфликте. При этом 57% были готовы продавать продовольствие Великобритании и Франции, а 34% поддерживали поставки военных материалов, что указывало на зарождение симпатий к союзникам. В мае 1940 года 60% американцев считали более важным сохранить нейтралитет, чем оказывать помощь Великобритании [9]. Однако к сентябрю 1940 года 52% американцев считали, что США должны пойти на риск войны ради помощи Великобритании [9]. Уже к апрелю 1941 года 68% поддерживали вступление США в войну против Германии и Италии, и только 24% выступали против [9]. После инцидента с эсминцем «Грир» поддержка политики Рузвельта выросла до 72% [9]. Атака на Перл-Харбор в декабре 1941 года окончательно подорвала изоляционистские настроения, сплотив США и Великобританию в военном альянсе.

Таким образом, на эволюцию общественного мнения американцев влияли следующие факторы:

- американские и британские СМИ, публикуя репортажи о бомбардировках британских городов, акцентировали общность демократических ценностей, что способствовало росту симпатий американцев к Великобритании. В газетах «The New York Times», «The Times» и «The Guardian» увеличивалось число статей, подчеркивающих необходимость помощи Великобритании, особенно после таких событий, как Битва за Британию и принятие закона о ленд-лизе. Опросы Гэллапа подтверждают эволюцию общественного мнения в пользу оказания помощи Великобритании.

- дипломатические усилия У. Черчилля, который активно использовал личную дипломатию, обращаясь к Рузвельту с просьбами о помощи. Его речи, широко освещаемые в прессе, усиливали восприятие Великобритании как последнего бастиона демократии в Европе.

- политические инициативы Рузвельта, использовавшего свои выступления, такие как «Fireside Chats», для убеждения американцев в необходимости поддержки Великобритании. Закон о ленд-лизе и сделка «эсминцы в обмен на базы» были представлены как меры, защищающие национальные интересы США.

- события в Европе и Азии, такие как агрессия Германии (аннексия Чехословакии, вторжение в Польшу, падение Франции) и Японии (атака на Перл-Харбор), радикально изменили восприятие угрозы. Сдвиг от изоляционизма к интервенционизму стал решающим фактором, подготовившим США к вступлению во Вторую мировую войну. Это было особенно важно для США, где изоляционистские настроения постепенно уступали поддержке интервенционизма, что нашло отражение в принятии программы ленд-лиза и усилении двустороннего сотрудничества.

В 1938 – 1941 годах англо-американские отношения прошли путь от осторожного нейтралитета к военному сотрудничеству. Ключевую роль в формировании общественного мнения в Великобритании и США сыграла пропаганда в СМИ, что подтверждается результатами опросов Института Гэллапа. Приведенные выше факторы не только позволили создать военный альянс Великобритании и США, но и заложили фундамент «особых отношений» в их послевоенном сотрудничестве.

Список источников и литературы:

1. Ласточкина А. В. Великобритания и США: в преддверии альянса // Вестник Омского университета. Сер. Исторические науки. – 2014. – № 4(4). – С. 4 – 13.

2. Поздеева Л. В. Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны, 1941–1945 / Л. В. Поздеева. – М: Наука, 1964. – 340 с.

3. Согрин В. В. История США: от изоляционизма к глобальному лидерству / В. В. Согрин. – М.: Высшая школа экономики, 2008. – 312 с.

4. Brewer S. To Win the Peace: British Propaganda in the United States during World War II / S. Brewer. – Ithaca: Cornell University Press, 1997. – 256 p.

5. British Ministry of Information Archives. Propaganda Materials, 1939–1941. – Kew: The National Archives. – URL: <https://britishonlinearchives.com/collections/100/british-government-information-and-propaganda-1939-2009> (дата обращения: 06.07.2025).

6. Churchill W. S. The Second World War: The Gathering Storm / W. S. Churchill. – Boston: Houghton Mifflin, 1948. – 784 p.

7. Cull N. J. Selling War: The British Propaganda Campaign Against American «Neutrality» in World War II. – Oxford Univ. Press, 1995. – 276 p.

8. Cullity N. The Anglo-American Cultural Exchange: Literature, Film, and Public Opinion / N. Cullity. – London: Routledge, 2005. – 320 p.

9. Gallup G. The Gallup Poll: Public Opinion 1935–1940 / G. Gallup. – New York: Random House, 1940. – 320 p.

10. Groom W. The Allies: Churchill, Roosevelt, Stalin, and the Unlikely Alliance That Won World War II. – 2018. – 464 p.

11. Hollywood and War, The Film Reader / Ed. by J. D. Slocum. – London, 2023. – 384 p. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781003416661>.

12. Murrow E. R. This is London / E. R. Murrow. – New York: Simon & Schuster, 1941. – 256 p. – URL: <https://archive.org/details/thisislondon0000murr> (дата обращения: 06.07.2025).

13. O'Sullivan, C. Harry Hopkins: Roosevelt's Envoy to Churchill and Stalin. – Rowman and Littlefield / C. O'Sullivan, 2014. – 288 p.

14. Pederson W. D. (ed.). A Companion to Franklin D. Roosevelt. – 2011. – 784 p.

15. Priestley J. B. Britain at War / J. B. Priestley. – New York: Harper & Brothers, 1941. – 208 p.

16. Reynolds D. The Creation of the Anglo-American Alliance, 1937–1941: A Study in Competitive Co-operation / D. Reynolds. – Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981. – 408 p.

17. Rigby D. Allied Master Strategists: The Combined Chiefs of Staff in World War II / D. Rigby. – Naval Institute Press, 2012. – 224 p.

18. Roosevelt F. D. Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt / F. D. Roosevelt. – New York: Random House, 1941. – 732 p.

19. Shortal J. F. Code Name Arcadia: The First Wartime Conference of Churchill and Roosevelt / J. F. Shortal. – 2021. – 256 p.

20. The New York Times. Archival Articles, 1939 – 1941. – URL: <https://www.nytimes.com/sitemap/> (дата обращения: 06.07.2025).

21. The Times (London). Archival Articles, 1939 – 1941. – URL: <https://web.archive.org/web/20081006085756/http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive> (дата обращения: 06.07.2025).